

USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PREVISÃO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO CIMENTO

Netson Cavina, Fatec Zona Leste, netson.macedo@fatec.sp.gov.br
Icaro de Paula Freitas, Fatec Zona Leste, icaro.freitas01@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Visando desenvolver uma forma de prever as propriedades físicas do cimento, um modelo de machine learning foi desenvolvido, através de dados fornecidos pela empresa Votorantim, no qual foram aplicados algoritmos de regressão linear para prever a resistência a compressão que será apresentada após 28 dias, com base nos dados contendo propriedades físicas e químicas do cimento.

De forma a otimizar o modelo, foram utilizadas somente as variáveis que influenciavam de forma mais significativa no resultado. As variáveis que possuíam menor relevância ou muita influência entre si foram descartadas, já que a utilização de tais variáveis poderia comprometer a precisão do modelo. Dentre as 12 variáveis presentes na base de dados, foi constatado que 5 delas tinham maior influência sobre a resistência, sendo que 2 delas (Blaine e Resistência aos 3 dias) influenciavam de modo a aumentar a resistência e 3 delas (Consistência normal, Início de pega e Fim de pega) influenciavam de modo a diminuir a resistência.

Palavras-chave. *Cimento, Machine Learning, Resistência.*

ABSTRACT. Aiming to develop a way to predict the physical properties of cement, through data provided by the company Votorantim, a machine learning model was developed, in which linear regression algorithms were applied to, based on data containing physical and chemical properties of the cement, predict the compressive strength that will be presented after 28 days.

In order to optimize the model, only the variables that most significantly influenced the result were used. The variables that had less relevance or a lot of influence on each other were discarded, since the use of such variables could compromise the accuracy of the model. Among the 12 variables present in the database, it was found that 5 of them had the greatest influence on resistance, with 2 of them (Blaine and Resistance at 3 days) influencing in order to increase resistance and 3 of them (Normal consistency, Initiation of handle and End of handle) influenced in order to decrease the resistance.

Keywords. *Cement, Machine Learning, Resistance.*

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo de *machine learning* capaz de prever, com alto grau de confiabilidade, a resistência do cimento CP II após 28 dias, de forma a garantir que este atenda as especificações da NBR 7215, evitando assim que acidentes ocorram ou que seja necessária a reposição do cimento.

A partir dos estudos de Negreiros et al (2020), utilizando um banco de dados disponibilizado pela Votorantim Cimentos, é possível atingir uma precisão de 95% na predição da resistência utilizando métodos de *Machine Learning*, porém, é necessário ressaltar que a precisão e a qualidade do modelo são dependentes da qualidade e quantidade de dados fornecidos, já que dados incompletos prejudicariam a qualidade e, quanto mais dados forem fornecidos, melhor será a base para o treinamento e testes do modelo.

Ao decorrer do trabalho, serão abordados os métodos que foram utilizados para o desenvolvimento do modelo, e as análises dos resultados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CIMENTO

Atualmente o cimento é o material mais utilizado na construção civil, devido a sua alta disponibilidade, baixo custo e alta durabilidade. A característica principal do cimento é a sua resistência a compressão. Apesar de ser tão utilizado, o cimento ainda possui uma característica que pode gerar problemas: só sabemos a resistência que o cimento irá atingir, testando-o após 28 dias. De acordo com a NBR 7215 especifica que os testes de resistência a compressão devem ser realizados 3, 7 e 28 dias após a moldagem do corpo de prova, ou seja, só teremos certeza da resistência final do cimento ao fim dos 28 dias.

Apesar dos testes necessitarem de 28 dias, os estudos de Negreiros et al (2020) ressaltam que as empresas possuem um período de estoque de, no máximo, 3 dias, ou seja, o cimento será vendido sem possuímos certeza se ele irá possuir a resistência necessária. Caso o cimento não possua atinja as características necessárias, o consumidor pode exigir ressarcimento (o que irá gerar custos para empresa) ou, afim de evitar acidentes futuros, pode ser necessário refazer parte da obra em que o cimento foi aplicado, o que irá acarretar gastos, aumento do tempo da obra e maior impacto ambiental, já que mais resíduos serão gerados. Em suas pesquisas, Maury e Blumenschein (2012), observaram que o cimento causa impactos ambientais e a saúde durante todo o seu processo industrial. Os impactos são diversos: as plantas de fabricação de cimento estão entre os maiores emissores de poluentes atmosféricos – como observado no trabalho de Raffetti et al (2018) apud Hendriks et al (2004) é dito que aproximadamente 5% das emissões mundiais de CO₂ são emitidas das fábricas de cimento- ; a fase de extração pode causar contaminação de solos e cursos d'água, além de erosões e durante a fase de produção do cimento há geração de partículas suspensas que podem causar problemas de saúde aos trabalhadores e aos moradores de regiões próximas.

2.2 MACHINE LEARNING

De acordo com Santana et al. (2020) apud Shwartz e Ben-David (2014, p.7), Machine Learning refere-se à detecção automatizada de padrões em dados, ou seja, na capacidade de sistemas conseguirem, sem intervenção humana, identificar padrões e prever resultados com base em dados. Dentre os métodos mais comuns de *Machine Learning*, estão o aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, aprendizado semi-supervisionado e aprendizado por reforço. Os modelos mais utilizados podem ser do tipo *Decision Tree*, *Neural Network* (NN), *K Nearest Neighbor* (KNN) ou *Support Vector Machines* (SVM).

Em seus estudos, Ludermir(2021), diz que estamos vivendo uma revolução industrial impulsionada pelo uso de Inteligências Artificiais que conseguem, não só realizar trabalhos manuais, mas também trabalhos racionais. Além disso, é ressaltado que as técnicas de *Machine Learning*, assim como as técnicas de inferência indutiva, dependem da quantidade e qualidade dos dados fornecidos, onde, caso haja baixa quantidade e/ou qualidade, pode-se resultar em generalizações feitas de maneira incorreta.

2.3 PYTHON

Desenvolvida em 1991 por Guido Van Rossum, é uma linguagem de programação de alto nível que

ganhou grande relevância no meio científico devido sua facilidade em trabalhar com grandes conjuntos de dados utilizando bibliotecas matemáticas. Dentre estas bibliotecas, as mais utilizadas são: Numpy para operações numéricas e arranjos de dados, Pandas para estruturas de dados, Matplotlib para criação de gráficos 2D e 3D e *Scikit Learn* para aprendizagem de máquina.

O Python tem suas origens em "Algol 60", um sistema de programação da IBM. Desde seu surgimento, muitos programas de alto desempenho e projetos de sistemas operacionais foram desenvolvidos com Python.

De acordo com Pedregosa et al (2011) apud Dubois (2007), a linguagem Python está se estabelecendo como uma das linguagens mais populares para computação científica, graças a sua natureza altamente interativa e ecossistema com múltiplas bibliotecas científicas. Além disso, o autor ressalta que o seu uso está aumentando não somente no meio acadêmico, mas também na indústria.

2.4 SCIKIT LEARN

Scikit Learn é uma biblioteca de Machine Learning para a linguagem Python onde estão presentes algoritmos que podem ser facilmente acessados e utilizados pelo desenvolvedor, o que, de acordo com Pedregosa et al (2011), tornando mais acessível a comparação de resultados entre diferentes métodos, facilitando as análises de eficiência.

Além da acessibilidade e facilidade de uso, um ponto importante para a escolha desta biblioteca é o tempo de computação em relação a outras bibliotecas da mesma área. Em suas análises, Pedregosa et al (2011), constatou que a biblioteca *Scikit Learn* consegue executar a maioria dos algoritmos em menos tempo que outras bibliotecas, isso se deve, entre outros fatores, ao uso do Cython que permite a junção de operações e sintaxe de alto nível do Python, com a performance da linguagem C, além de possibilitar o uso de outras bibliotecas compiladas, eliminando linhas de códigos desnecessárias que estão presentes em algumas extensões do Python.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 ESTUDO DE CASO

Para o desenvolvimento deste estudo de caso, foram seguidas três etapas: pesquisa bibliográfica, análise dos dados cedidos pela Votorantim e desenvolvimento do modelo de *Machine Learning*.

Durante a pesquisa bibliográfica, foram consultados livros, artigos e estudos que demonstrassem a importância do uso de *machine learning* nas indústrias do século XXI de forma que sejam assegurados determinados resultados, além de artigos que demonstrassem as melhores formas de desenvolver e tratar os dados para o modelo.

A base de dados é formada por 13 variáveis e 19 entradas de dados. Estes dados representam os valores obtidos durante a análise dos cimentos CP II produzidos entre 02/06/2022 e 19/07/2022.

As variáveis presentes na base de dados, seu tipo e descrição podem ser consultadas na Tabela 1.

Tabela 1: Descrição da base de dados

Nome	Tipo	Descrição
Perda ao fogo (PF)	Quantitativa	Variável de entrada
Óxido de magnésio MgO)	Quantitativa	Variável de entrada
Trióxido de enxofre (SO3)	Quantitativa	Variável de entrada
Resíduo insolúvel (RI)	Quantitativa	Variável de entrada
Finura na peneira #200	Quantitativa	Variável de entrada
Finura na peneira #325	Quantitativa	Variável de entrada
Blaine	Quantitativa	Variável de entrada
Consistência normal	Quantitativa	Variável de entrada
Tempo de início de pega	Quantitativa	Variável de entrada
Tempo de fim de pega	Quantitativa	Variável de entrada
Resistência à compressão 3 dias	Quantitativa	Variável de entrada
Resistência à compressão 7 dias	Quantitativa	Variável de entrada
Resistência à compressão 28 dias	Quantitativa	Variável de saída

Fonte : Elaboração própria a partir dos dados cedidos pela Votorantim Cimentos

Para o desenvolvimento do modelo, foi utilizada a ferramenta *Google Collab*, que nos permite desenvolver e executar código python no navegador.

Ao gerar o gráfico que relaciona a resistência aos 28 dias com o número da amostra, Figura 1, podemos observar que os valores variam entre 34 Mpa e 38 Mpa.

Figura 1 – Gráfico de resistência das amostras.

Fonte : Os próprios autores(2022)

Com o objetivo de analisar quais variáveis de entrada mais influenciavam na resistência aos 28 dias, foi gerado uma matriz de correlação, que gera uma associação linear entre duas variáveis, retornando

um numero entre -1 e +1, onde -1 indica a associação negativa perfeita e +1 indica a associação positiva perfeita.

Através da análise da matriz de correlação, constatou-se que as variáveis que mais influenciavam o aumento da resistência aos 28 dias foram a Blaine e a resistência aos 3 dias, e as que mais influenciavam na diminuição da resistência aos 28 dias foram Fim da Pega, Início da Pega e consistência normal. Os valores de relação podem ser vistos na Tabela 2.

Tabela 2: Matriz de correlação

	Resistência 28dias
Blaine	0.5687
Resistência 3d	0.7376
Consistência normal	-0.3937
Início pega	-0.3816
Fim pega	-0.4313

Fonte : Os próprios autores(2022)

De acordo com Lamb (2008), muitos dos métodos mais poderosos de análises estatísticas assumem que os dados coletados assumam uma distribuição normal, ou seja, a distribuição de frequências deve se assemelhar à curva normal. Quanto mais próxima a distribuição de frequências for de uma distribuição normal, melhor será a análise.

Analisando a distribuição de frequências do modelo, Figura 2, podemos observar uma assimetria à esquerda na curva, que se deve a baixa quantidade de dados e ao fato de que a maioria dos dados de resistência a compressão aos 28 dias está entre 34 e 36 Mpa.

Figura 2 – Gráfico de distribuição de frequências.

Fonte : Os próprios autores(2022)

Em sua pesquisa, Paixão et al (2022) utilizaram 4 técnicas de aprendizagem de máquina: *Extreme Gradient Boosting (XGBoost)*, Regressão de Vetor de Suporte (SVR), Redes Neurais Artificiais (ANN) e Processo Gaussiano de Regressão (GPR), dentre estas as que apresentaram os melhores resultados foram a Processo Gaussiano de Regressão e Redes Neurais Artificiais. Além disso, foi observado que deve-se tomar cuidado para não causar o *Overfitting*, que é quando o modelo possui alto nível de assertividade para os dados em que ele foi treinado, porém não consegue manter a precisão com a entrada de novos dados.

Para o treinamento do modelo, foi utilizada a função *Linear Regression* da biblioteca *Scikit Learn* onde 70% dos dados são utilizados para treinar o modelo e 30% são utilizados para realizar os testes de precisão.

Após o treino, obtivemos o Coeficiente de Determinação (R^2) que representa o quanto que a linha de regressão se ajusta aos dados, podendo variar de 0 a 1, onde 1 representa 100% de precisão. Neste modelo foi atingido um $R^2 = 0.75$, representando 75% de precisão. A Figura 3 representa de forma gráfica esta dispersão.

Figura 3 – Gráfico de dispersão entre valores reais e previstos.

Fonte : Os próprios autores(2022)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observando os resultados obtidos, é possível identificar que apesar da baixa quantidade de dados disponíveis para o desenvolvimento do modelo, obteve-se um modelo com considerável nível de

precisão. É importante ressaltar que a precisão do modelo tende a ser aumentada com uma maior quantidade de dados disponíveis, que não influenciaria apenas na quantidade de dados utilizados para treino e teste, como também influenciar na matriz de correlação, onde haveria a possibilidade de outras variáveis se mostrarem relevantes para o modelo.

5. CONCLUSÃO

Há cada dia se torna mais necessário utilizar as evoluções tecnológicas junto da indústria se torna cada dia maior de forma que possa acompanhar a indústria 4.0. Utilizando métodos de *machine learning*, é possível, junto de uma base de dados de qualidade, aumentar a qualidade e confiabilidade dos produtos oferecidos, garantindo assim maior satisfação e segurança para os clientes através da redução de comercialização de produtos que não atendam as normas estabelecidas.

Neste estudo foi alcançado um nível de assertividade de 75%, que, apesar de ser um valor considerável, pode ser melhorado uma vez que se tenha acesso a uma base de dados maior e que seja feita uma análise mais aprofundada das variáveis e em como elas afetam os níveis de resistência do cimento. Porém, uma vez que o modelo esteja pronto, é fácil melhorá-lo através da inserção de novos dados, melhorando ainda mais a sua precisão.

Portanto, através deste trabalho é possível concluir que o uso de *machine learning* para a predição da resistência a compressão do cimento é um método válido e que, uma vez que seja fornecida a ele uma base de dados robusta, poderá trazer maiores níveis de garantia de qualidade do cimento, porém, sendo necessário que os dados sejam confiáveis e, a partir destes dados, sejam feitas atualizações no modelo.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a instituição Centro Paula Souza e ao coordenador do curso de Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma Antonio Rodrigues Carvalho Neto pelo ambiente propício de aprendizado que proporcionou o desenvolvimento dessa pesquisa, a grade de excelentes professores pela dedicação, apoio e tempo empregado ao meu aprendizado.

Especialmente ao meu orientador Icaro de Paula Freitas pelo suporte, orientação e motivação durante a execução do projeto.

Também agradeço ao meus amigos e familiares que me incentivaram no desenvolvimento desse projeto, sem seu apoio e suporte não teria conseguido.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT. NBR 7215: Cimento portland: Determinação da resistência à compressão. Rio de Janeiro, 1996.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND - ABCP. Guia básico de utilização do Cimento Portland, 7ª ed., São Paulo, 2002.

NEGREIROS, Karina Santana et al. APLICAÇÃO DE MACHINE LEARNING NA PREDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DO CIMENTO. REGRAD - Revista Eletrônica de Graduação do UNIVEM - ISSN 1984-7866,

[S.l.], v. 13, n. 01, p. 1-15, sep. 2020. ISSN 1984-7866. Disponível em: <<https://revista.univem.edu.br/REGRAD/article/view/3013>>

CARASEK, H. Argamassas. In: ISAIA, Geraldo Cechella. *Materiais de Construção Civil e Princípios de Ciência e Engenharia dos Materiais*. São Paulo: Arte Interativa, 2007. Cap. 26, p. 863-904

LI, V. C.; Engineered Cementitious Composites (ECC): a review of the material and its applications. *Journal of Advanced Concrete Technology*, v. 1, n. 3, p. 215-230, Nov.2003.

LORENA, A.C; CARVALHO, A. C. P.L. F. Uma Introdução às Support Vector Machines. Artigo publicado em 2017, Universidade Federal do Rio grande do Sul. Disponível em Acesso em: 09 mar. 2022

MAURY, B.L; BLUMENSCHHEIN, R.N. Produção de cimento: Impactos à saúde e ao meio ambiente. *Sustentabilidade em Debate - Brasília*, v. 3, n. 1, p. 75-96, jan/jun 2012

LAMB, C.R. (2008), STATISTICAL BRIEFING: THE NORMAL DISTRIBUTION. *Veterinary Radiology & Ultrasound*, 49: 492-493. <https://doi.org/10.1111/j.1740-8261.2008.00415.x>.

NEGREIROS, K. S.; SENNA, A. O.; MENEZES, J.; ARAKI, S.; APLICAÇÃO DE MACHINE LEARNING NA PREDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DO CIMENTO. *REGRAD, UNIVEM/Marília-SP*, v. 13, n. 3, p 1-15, agosto de 2020.

RAFFETTI, E., TRECCANI, M., DONATO, F., Cement plant emissions and health effects in the general population: A systematic review, *Chemosphere* (2018), doi: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.11.088>.

SILVA, L. A.; ARAÚJO, L. B. R.; BEZERRA, A. K. L.; MURTA, A. H. F.; BABADOPULOS, L. F. de A. L.; MEDEIROS JÚNIOR, M. S. Modelagem preditiva de propriedades mecânicas em concretos reforçados com fibra de aço utilizando redes neurais artificiais. *Ambiente Construído, Porto Alegre*, v. 22, n. 2, p. 215-232, abr./jun. 2022. ISSN 1678-8621 Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. <http://dx.doi.org/10.1590/s1678-86212022000200602>

SHWARTZ, S.S.; DAVID-BEN, S. *Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms*. Cambridge University Press. 2014. Online. Disponível em: Acesso em: 09 mar. 2022

LUDERMIR, TERESA BERNARDA. Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina: estado atual e tendências. *Estudos Avançados [online]*. 2021, v. 35, n. 101 [Acessado 15 Novembro 2022] , pp. 85-94. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2021.35101.007>>. Epub 19 Abr 2021. ISSN 1806-9592. <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2021.35101.007>.

R. C. F. Paixão, R. E. K. Penido, A. C. Cury, and J. C. Mendes, “Comparison of machine learning techniques to predict the compressive strength of concrete and considerations on model generalization” *Rev. IBRACON Estrut. Mater.*, vol. 15, no. 5, e15503, 2022, <https://doi.org/10.1590/S1983-41952022000500003>.

Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., Duchesnay, E.: *Scikit-learn: machine learning in Python*. *J. Mach. Learn. Res.* 12, 2825–2830 (2011)

D. ALBANESE, G. MERLER, S.AND JURMAN, AND R. VISINTAINER. MLPy: high-performance python package for predictive modeling. In *NIPS, MLOSS Workshop*, 2008.

P.F. DUBOIS, editor. *Python: Batteries Included*, volume 9 of *Computing in Science & Engineering*. IEEE/AIP, May 2007.

R.E. FAN, K.W. CHANG, C.J. HSIEH, X.R. WANG, AND C.J. LIN. LIBLINEAR: a library for large linear

classification. *The Journal of Machine Learning Research*, 9:1871–1874, 2008.

K.J. MILMANN AND M. AVAIZIS, editors. *Scientific Python*, volume 11 of *Computing in Science & Engineering*. IEEE/AIP, March 2011.

T. SCHAUL, J. BAYER, D. WIERSTRA, Y. SUN, M. FELDER, F. SEHNKE, T. RUCKSTIEß, AND J. SCHMIDHUBER. "PyBrain. *The Journal of Machine Learning Research*, 11:743–746, 2010.